

TILSHUNOSLIKDA MAYDON TUSHUNCHASI VA ULARNING TURLARI

Jumayev Begali Xudoymurodovich

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421600>

Abstract: Ushbu maqolada tilshunos olimlar tomonidan maydon nazariyasiga berilgan ta'riflar o'rganilib chiqilib, maydon tushunchasi va ularning turlari tahlil qilingan. Shu bilan birga frazeologik birliklarda maydon tushunchasining ahamiyati tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: maydon nazariyasi, maydon turlari, frazeologik birliklar.

So'ngi yillarda an'anaviy leksik semantika bilan bir qatorda, yangi yo'nalishlar ham rivojlanmoqda. Bular qatoriga struktur semantika, psixolingvistik semantika, generativ semantika, konseptual semantika, kommunikativ semantika kabilarni kiritish mumkin. An'anaviy semantika asosan alohida so'z yoki so'z guruhlarining ishlatilishi va rivojlanish bosqichlaridagi ma'nolarini o'rgansa, struktur semantika (M. M. Pokrovskiy, F. de Sossyur, L. Yelmslev, I. Trir, V. Porsig, D. Vaysgerber, L. Tener va ularning izdoshlari tomonidan ishlab chiqildi) o'z oldiga lisoniy ma'nolar, leksik-semantik paradigma va boshqa turdagi mazmuniy maydonlarning sistem aloqalarini o'rganishni maqsad qilib qo'yadi.

G'arbiy Yevropa tilshunosligida Y. Trirning mazmuniy maydon nazariyasi so'zlarning leksik-semantik aloqalari haqidagi qarashlarda muhim o'rin tutadi¹.

Ma'no va mazmun umumiyliigi bilan birlashgan va belgilanayotgan hodisalarning tushunchaviy, predmetlik yoki vazifaviy (funktional) o'xshashligini aks ettiruvchi til birliklari (asosan, leksik birliklar) yig'indisi ko'pchilik lisoniy adabiyotlarda maydon sifatida belgilandi².

Maydon nazariyasi muammolari bo'yicha keyingi yillarda qator tadqiqotlar olib borildi. G. S. Shchur maydon muammolari yuzasidan mingdan ortiq maqolalar e'lon qilinganini ta'kidlaydi³.

Maydon tushunchasining uzil-kesil shakllanishiga yordam bergan hal qiluvchi tadqiqotlardan biri L. Vaysgerberning ishlari bo'ldi. Vaysgerber fikricha, tilni ruhiy mazmunning oddiy vositasi sifatida emas, balki dunyoni intellektual shakli sifatida o'rganish zarur, uningcha semasiologiya ma'nolar xususidagi fan bo'lmay, tushunchalar haqidagi ta'limot bo'lishi kerak⁴.

Bu ishlardan kelib chiqqan holda, Y. N. Qaraulov "maydonning asosiy xususiyatlarini" quyidagicha belgilaydi⁵:

1. maydon elementlarining o'zaro aloqasi: bunda elementlarning mazmuniy o'xshashligi, mazmuniy munosabatdorligi (semantik korrelyasiyasi) ob'ektga bo'lgan munosabati nazarda tutiladi;
2. maydon elementlarining bir-biridan farqlari asosida belgilanishi, ba'zan bu xususiyat o'zaro almashinish sifatida ham ta'riflanadi;
3. mazmuniy maydonlarning mustaqilligi (yuqoridagi xususiyatlardan kelib chiqadi);

¹ Havola quyidagi manbadan olindi: Iskandarova Sh. Leksikani mazmunuy maydon asosida o'rganish muammolari. Uzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti, 1998. – B. 32.

² Лингвистический энциклопедический словарь М., 1990, стр. 300.

³ Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. М., 1974, стр. 19.

⁴ Гухман М. М. Лингвистическая теория-Л. Вайсгербера. — Воп-рось! теории языка в современ. заруб. лингвистике». М., 1961, стр. 123—162.

⁵ Караулов Ю. Н. Общая и русская кдеография. М., 1976, стр. 19.

4. turli tillarda maydon xususiyatlarining o'ziga xosligi (tarixiy tarkibi, milliy jihatlari)⁶. Maydon tushunchasining talqini hamda unga xos xususiyatlarga ayrim holda yondashuv maydon nazariyasini tadsih etishning turlicha muammolarini vujudga keltirdi. Maydonning u yoki bu, xususiyatlariga tayanib, ushbu muammolar tadqiqotchilar tomonidan turli-tuman ravishda o'z yechimini topmoqda. O'zbek tilshunosligida ham sistema (maydon) talqini bilan bog'liq bir qator qarashlar yuzaga chiqmoqda (I. Qo'chqortoyev, A. Nurmonov, H. Ne'matov, R. Rasulov, E. Begmatov kabilar). Xususan, M., Abduvaliyev tomonidan maydon nazariyasi birmuncha yoritilgan bo'lsa-da, u faqatgina sintaktik sathning to'siqsizlik kategoriyasi yuzasidan tadqiq etilgan⁷.

T.Mirzaqulov esa funksional-semantik maydonlarning ayrim morfemikaga doir xususiyatlariga to'xtaladi⁸.

Shunday qilib, hali o'zbek tilshunosligida til birliklarini maydon asosida o'rganish keng yo'lga qo'yilgani yo'q. Bu usul, bizning nazarimizda, ayniqsa, leksikani o'rganishda katta ahamiyatga ega. O'zbek tili leksikasini makromaydon sifatida qaralgani holda, uni mikromaydonlarga ajratish ideografik, lug'atlar tuzishda katta samara beradi. Shuning uchun ham lisoniy maydon va til lug'at tarkibini bunday maydonlarga ajratishning nazariy asoslarini o'rganish hozirgi o'zbek tilshunosligi oldidagi eng dolzarb muammolardan sanaladi.

Bizningcha, tilni maydon sifatida o'rganish tilni aks ettirish tabiatini ochishda juda katta ahamiyatga ega, chunki ob'ektiv olam bir butun sistema sanalib, sistemaning uzvlari muayyan mikroolamlardan iborat bo'ladi. Bu mikroolam inson ongi orqali tilda o'z ifodasini topadi. Demak, tilni maydon sifatida o'rganish **til+madaniyat** munosabatini yorqin ifodalashga yordam beradi.

Ayniqsa frazeologik birliklarni maydon nazariyasi asosida kichik mikromaydonlarga ajratib chog'ishtirib tahlilga tortish orqali ikki xalqni qadriyatlarini, odatlarini tili orqali bilishda katta ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Iskandarova Sh. Leksikani mazmuniy maydon asosida o'rganish muammolari. Uzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti, 1998. – B. 32.
2. Лингвистический энциклопедический словарь М., 1990, стр. 300.
3. Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. М., 1974, стр. 19.
4. Гухман М. М. Лингвистическая теория-Л. Вайсгербера. — Вопросы! теории языка в современ. заруб. лингвистике». М., 1961, стр, 123— 162.
5. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976, стр. 19.
6. Abduvaliyev M. To'siqsizlik maydoni va,uni tashkil etuvchi sintaktsh birliklar. — Uzbek tili va adabiyoti, 1988, ,4-son, 62-666'
7. Mirzaqulov T. Uzbek tili morfem paradigmaticasi va sintegmatikasi masalalari. — DDA. Toshkent, 1994, 18-bet

⁶ Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976, стр. 19

⁷ Abduvaliyev M. To'siqsizlik maydoni va,uni tashkil etuvchi sintaktsh birliklar. — Uzbek tili va adabiyoti, 1988, ,4-son, 62-666'

⁸ Mirzaqulov T. Uzbek tili morfem paradigmaticasi va sintegmatikasi masalalari. — DDA. Toshkent, 1994, 18-bet